

IMMUNOREAKTIVLIK VA EMBRIOTROP AUTOANTITELALARNING ADENOMIOZ PATOGENEZIDA VA PROGNOZIDA AHAMIYATI

Fayzullayeva Nilufar Avazovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Akusherlik va ginekologiya №1 kafedrası
mustaqil izlanuvchisi, Samarqand, O‘zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19608889>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda perimenopauza davridagi ayollarda adenomioz rivojlanishida immunoreaktivlik va embriotrop autoantitelalarning ahamiyati o‘rganildi, natijada autoantitelalar darajasining oshishi kasallik og‘irligi va immun javob o‘zgarishlari bilan ishonchli bog‘liqligi aniqlanib, ularning prognostik marker sifatida qo‘llash imkoniyati asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: adenomioz, immunoreaktivlik, autoantitelalar, EAA, perimenopauza, biomarker, prognostika, immun tizim, yallig‘lanish, sitokinlar.

Dolzarbli. Adenomioz zamonaviy ginekologiyada keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri bo‘lib, uning rivojlanishida gormonal omillar bilan bir qatorda immun tizim buzilishlari ham muhim rol o‘ynaydi [4, 13]. Ayniqsa, perimenopauza davrida organizmda yuzaga keladigan gormonal va immunologik o‘zgarishlar kasallikning rivojlanishiga va og‘irlashishiga olib keladi [14, 15].

So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar adenomioz patogenezida immun tizimning yetakchi rolini ko‘rsatmoqda. Xususan, autoimmun reaksiyalar va yallig‘lanish mediatorlari faolligining oshishi patologik jarayonlarni kuchaytiradi [16, 17]. Embriotrop autoantitelalar (EAA) organizmning immun javobidagi o‘zgarishlarni aks ettiruvchi muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Adenomioz bilan og‘rigan bemorlarda EAA darajasining oshishi kasallikning agressiv kechishi va asoratlar rivojlanishi bilan bog‘liqligi aniqlangan [8, 9]. Shu bilan birga, immunoreaktivlik darajasining o‘zgarishi kasallik og‘irligini baholash va prognoz qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda adenomiozda immunologik markerlarning diagnostik va prognostik ahamiyatini o‘rganish dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, embriotrop autoantitelalar va immunoreaktivlik ko‘rsatkichlarining kasallik kechishidagi rolini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Mazkur tadqiqot 2023–2025-yillar davomida Samarqand davlat tibbiyot universitetining ko‘p tarmoqli klinikasida olib borildi. Tadqiqotga perimenopauza davridagi (45–52 yosh) adenomioz tashxisi qo‘yilgan 120 nafar ayol jalb etildi. Shuningdek, 45 nafar ayolning tibbiy hujjatlari retrospektiv tahlil qilindi.

Tadqiqot dizayni prospektiv va retrospektiv usullarni o‘z ichiga oldi. Tadqiqot obykti sifatida qon zardobi, endometriy qirindisi hamda gistologik materiallar o‘rganildi. Klinik, instrumental, laborator va statistik usullardan foydalanildi.

Laborator tekshiruvlarda immunoferment tahlil yordamida embriotrop autoantitelalar darajasi baholandi, shuningdek immunoreaktivlik holati aniqlanib, giporeaktiv va giperreaktiv guruhlariga ajratildi. Statistik tahlilda ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Natijalar. Oo‘tkazilgan tadqiqot natijalari adenomioz bilan og‘rigan ayollarda immun tizim holatida sezilarli o‘zgarishlar mavjudligini ko‘rsatdi. Xususan, embriotrop autoantitelalar darajasining oshishi asosiy guruhda nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi.

Immunoreaktivlikni baholash natijasida asosiy guruhda giperreaktivlik holatlari ustunligi kuzatildi. Statistik tahlil natijalariga ko'ra, giperreaktiv bemorlar ulushi asosiy guruhda sezilarli darajada yuqori bo'lib ($\chi^2 = 4,59$; $p = 0,03$), bu kasallikning og'ir shakllari bilan bog'liqligini ko'rsatdi.

Shuningdek, II–III darajali adenomioz bilan og'riqan bemorlarda autoantitelalar darajasi yuqori bo'lib, bu kasallik og'irligi bilan bog'liqligini tasdiqladi ($\chi^2 = 4,1$; $p = 0,04$). Nisbiy xavf ko'rsatkichlari (RR = 1,8; OR = 12,0) autoantitelalar yuqori darajasi kasallik rivojlanish xavfini oshirishini ko'rsatdi. Immunoreaktivlik darajasi bilan kasallik og'irligi o'rtasida o'rtacha ijobiy korrelyatsiya aniqlangan ($r = 0,55$), bu esa immun tizim o'zgarishlari prognostik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar adenomioz patogenezida immun tizim buzilishlari muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Embriotrop autoantitelalar darajasining oshishi organizmda autoimmun jarayonlar faollashganligini ko'rsatadi, bu esa patologik o'choqlarning rivojlanishiga sharoit yaratadi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, adenomiozda immun disregulyatsiya va yallig'lanish mediatorlari asosiy patogenetik omillar hisoblanadi [14–16]. Bizning tadqiqot natijalarimiz ushbu ilmiy qarashlarni tasdiqlab, EAA ning prognostik ahamiyatini ko'rsatdi.

Immunoreaktivlik darajasining o'zgarishi kasallik og'irligi bilan bog'liq bo'lib, bu ko'rsatkichlarni klinik amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Ayniqsa, giperreaktivlik holatlari kasallikning og'ir shakllari bilan bog'liqligi muhim klinik ahamiyatga ega. Shuningdek, autoantitelalar va sitokinlar birgalikda kasallik prognozini aniqlashda kompleks yondashuvni ta'minlaydi, bu esa individual davolash taktikasini tanlashda muhimdir.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari perimenopauza davridagi ayollarda adenomioz patogenezida immunoreaktivlik va embriotrop autoantitelalar muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Autoantitelalar darajasining oshishi kasallik og'irligi bilan bog'liq bo'lib, ularni prognostik biomarker sifatida qo'llash imkonini beradi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida kasallikni erta aniqlash, prognozlash va individual davolash taktikasini tanlash imkoniyatlari kengayadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Askarova Z. Z. et al. VALUE OF HYSTEROSCOPY AND GENETIC RESEARCH OF WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN PERIMENOPAUSE //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – T. 8. – №. 1. – C. 409-417.
2. Asqarova Z. Z., Oybekovna R. A. ADENOMIYOZNI TASHXISLASHDA EXOGRAFIYA AHAMIYATI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 4-2. – C. 125-130.
3. Cao Y., Yang D., Cai S. et al. Adenomyosis-associated infertility: an update of the immunological perspective // *Reproductive BioMedicine Online*. – 2025. – Vol. 50, №3. – P. 102–110.
4. Giudice L.C. Endometriosis and adenomyosis unveiled through single-cell analysis // *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. – 2025. – Vol. 232, №4. – P. 567–575.
5. Jiang X., Chen X. Endometrial cell-derived exosomes facilitate the development of adenomyosis via the IL-6/JAK2/STAT3 pathway // *Experimental and Therapeutic Medicine*. – 2023. – Vol. 26. – P. 526.
6. Li T., Wang Y., Zhang H. et al. Interleukin-6 promotes proliferation and migration of endometrial stem cells via WNT/ β -catenin pathway // *Frontiers in Immunology*. – 2024. – Vol. 15. – Article 1378863.

7. Tang Y., Liu J., Chen Q. Interleukin-6 as a potential biomarker for dysmenorrhea in adenomyosis patients // *Research Square*. – 2025. – Preprint.
8. Yang B., Li F., Cao G. et al. Mechanistic insights into inflammatory cytokines in adenomyosis-induced infertility // *International Journal of Molecular Medicine*. – 2026. – Vol. 57, №5. – P. 1–24.
9. Zhang H., Liu Y., Wang X. et al. Research advances in adenomyosis-related signaling pathways // *Biomolecules*. – 2024. – Vol. 14, №11. – P. 1402.
10. Zhang K., Zhou Z., Wang C. et al. Mechanism study of herbal therapy in adenomyosis using network pharmacology // *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. – 2022. – Article 2624434.
11. Zafarjonovna A. Z. et al. Small extracellular vesicles as emerging biomarkers and therapeutic targets in neurodegenerative diseases // *Clinica Chimica Acta*. – 2026. – C. 120932.
12. Asranqulova D.B., Najmitdinova D.B. Adenomioz: zamonaviy qarashlar va tashxislash usullari // *Tibbiyot va zamon*. – 2023. – №4. – B. 45–52.
13. Dubrovina S.O., Kirevnina L.V., Lesnoy M.N. Anomal uterin qon ketishlar: diagnostika va davolash // *Akusherstvo i ginekologiya*. – 2021. – №1. – B. 170–177.
14. Evans R., Patel S. Hormonal and immune mechanisms in endometrial pathology // *Journal of Women's Health*. – 2021. – Vol. 30, №9. – P. 1245–1252.
15. Khan K.N., Fujishita A., Kitajima M. et al. Inflammation and immune responses in adenomyosis // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2022. – Vol. 23, №15. – P. 8453.
16. Liu X., Guo S.W. Role of cytokines in adenomyosis pathogenesis // *Human Reproduction Update*. – 2022. – Vol. 28, №6. – P. 789–804.
17. Vannuccini S., Tosti C., Carmona F. et al. Pathogenesis of adenomyosis: an update on molecular mechanisms // *Fertility and Sterility*. – 2023. – Vol. 119, №2. – P. 250–260.
18. Zannoni L., Del Forno S., Raimondo D. et al. Adenomyosis and immune system dysregulation // *Journal of Clinical Medicine*. – 2022. – Vol. 11, №18. – P. 5321.